

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL3.1.1: Programari de Estimació de Profunditat per Entorns Virtuals

This deliverable reports on the first functional version for each of the listed tools / components. Future versions of this deliverable will provide a comprehensive review of the evolution of such tools, along with the different released versions for each of them.

Per raons degudes a la actualització de l'estat de l'art entre la proposta i concessió del projecte, la tecnologia per estimació de profunditat en imatges proposada inicialment per millorar el cosit d'imatges 360 es va a re-orientar al desenvolupament d'eines de post-producció i sistemes interactius en temps real multi plataforma.

Project receiving funding from the Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ within the Comunitat RIS3CAT Media reference number **COMRDI18-1-0008**

Date: 31/12/2021

Version: 4.0

Document Information

Project Number	COMRDI18-1-0008	Acronym	ViVIM
Full title	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Project coordinator	I2CAT Foundation		
Agency's Officer	Lluís Maria Tortras (ACCIÓ)		

Deliverable	LL3.1.1	Title	Programari de Estimació de Profunditat per Entorns Virtuals
Work Package	PT3	Title	Eines de Producció Immersiva

Delivery	Data	31/12/2021 (Month 15+2)	Version	V4.0
Nature	Prototype <input type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Dissemination <input type="checkbox"/> Other <input checked="" type="checkbox"/>			
Dissemination Level	Public <input type="checkbox"/> Consortium <input checked="" type="checkbox"/>			

Responsible author/s	Rafael Redondo Tejedor Daniel van Sabben	Email	rafael.redondo@eurecat.org daniel.vansabben@eurecat.org
Partner	[Eurecat]		

Abstract	L'objectiu d'aquest document és la descripció tècnica de les eines d'estimació de profunditat desenvolupades fins a aquest punt del projecte i la seva relació amb el requisits tècnics especificats al projecte. Inclou una descripció tant a nivell científic i de l'estat del art, com a nivell de instal·lació i usuari final i resultats esperats.
-----------------	---

Table of contents

1. Introducció	5
1.1. Objectiu d'aquest lliurable	5
1.2. Àmbit d'aquest lliurable	5
1.3. L'estatus d'aquest lliurable	5
1.4. Relació amb altres activitats de ViViM	5
2. Introducció al Programari	6
2.1. Visió i Objectius	6
2.2. (Des-) Estimació de profunditat per la millora del cosit 360 (<i>stitching</i>)	7
2.3. Funcionalitats Fulla de Ruta	8
2.4. Monocular3DMaps	8
2.4.1. Estimació de profunditat en imatges 360: Depth360	8
2.4.2. Llistat de requeriments	9
2.5. Usabilitat en el marc dels pilots de ViViM	12
2.6. Arquitectura	12
3. Monocular3DMaps	14
3.1. Estat de l'art i novetats aportades	14
3.1.1. Adaptació de l'estimació de profunditat webcam:	14
3.1.2. Millora de segmentació automàtica de persones:	15
3.2. Arquitectura	15
3.3. Llibreries, dependències i instal·lació	16
3.4. Ús i Interfície de Programació (API)	17
3.5. Indicadors de requisits i prestacions	17
3.6. Estat d'Integració	18
3.7. Model de distribució	18
4. Depth360: estimació de profunditat en imatges 360	19
4.1. Estat de l'art i novetats aportades	19
4.2. Arquitectura	20
4.3. Components i APIs	21
4.3.1. Plugin Natron: Depth360	21
4.3.2. Codi d'entrenament del model d'estimació de profunditat 360	22
4.4. Indicadors de requisits i prestacions	22
4.4.1. Requisits de computació	22
4.4.2. Prestacions	23
4.4.3. Rang i entorns aplicables	24
4.4.4. Millores de rendiment	24

4.5. Estatus d'Integració	24
4.6. Model de distribució	25
4.7. Manuals d'Instal·lació, Configuració i Ús	25
5. Annex: Control de Versions	27

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest lliurable

Aquest lliurable persegueix els següents objectius:

- Descriure les capacitats del software desenvolupat en relació a l'estat del art i eines disponibles en el camp de la post-producció audiovisual.
- Especificar el requeriments complets inicialment definits al projecte a nivell de usabilitat, capacitats, computació,..etc.
- Detallar els fonaments bàsics de la tecnologia.
- Reportar requeriments de rendiment i computació.
- Proveir d'un manual d'instal·lació i ús del software desenvolupat.

1.2. Àmbit d'aquest lliurable

Aquest lliurable llista i descriu els software d'estimació de profunditat al projecte Vivim, així com la seva relació i grau de compliment pel que respecta als requeriments identificats, així com la seva idoneïtat pel que respecta als escenaris i casos d'ús seleccionats. Per una banda el software de holoconferència per entorns virtuals i per l'altra banda el plugin de post-producció per entorns 360.

1.3. L'estatus d'aquest lliurable

Aquesta és la primera versió del lliurable LL3.1, planificada per al mes M15. Una versió posterior està planificada per al M33. Aquesta versió descriu desenvolupament actual en fase funcional tant del mòdul de holoconferència com el del plugin d'estimació de profunditat 360. Contempla descripció de l'estat de l'art, especificacions tècniques i manual d'instal·lació i validació en relació al requeriments globals definits al projecte.

1.4. Relació amb altres activitats de VIVIM

Es tracta d'un lliurable de l'Activitat 3, i està molt relacionat amb el LL2.2 [1] que proporciona una descripció detallada dels escenaris i casos d'ús del projecte, així com dels seus requeriments, i dels requeriments de les eines de producció, distribució i consum. Així mateix, està relacionat amb el LL2.3 [2], que detalla el pla de producció i avaluació del projecte. Així mateix, encara que es tracti d'un lliurable de l'Activitat 3, està molt relacionat amb l'Activitat 4, ja que reporta sobre components software a ser utilitzats en demostradors i accions pilot del projecte.

2. Introducció al Programari

2.1. Visió i Objectius

Amb l'adveniment de la intel·ligència artificial, concretament aprenentatge profund o deep learning, la capacitat dels ordinadors per entendre l'entorn amb una càmera està revolucionant el sector media i cultural de manera inimaginable anys enrere. Un exemple és l'estimació automàtica de la distància dels objectes a la càmera (profunditat) a partir d'imatge monoscòpica RGB. Aquesta tecnologia obre una porta al desenvolupament d'eines de producció i post-producció més intel·ligents per la interacció amb el contingut audiovisual en entorns de realitat virtual.

Exemple d'estimació de profunditat monoscòpica 360.

Els avantatges de fer servir xarxes neuronals, sobre altres dispositius físics com Kinect o RealSense, per l'estimació de la profunditat de l'escena són múltiples i diversos. Per un costat permeten una estimació de profunditat densa (sense píxels invàlids). Poden treballar en una resolució més alta. En principi no tenen límits físics de profunditat, tot i que depèn del les dades amb les que han sigut entrenades, és ben conegut que dispositius com Kinect tenen un rang de funcionament de aproximadament 30cm a 4-5m. El cost d'una càmera RGB convencional és més econòmic, comparant amb una simple càmera web d'alta resolució en comptes d'una Kinect. A més a més, són sistemes generalment més fàcils de configurar i integrar.

Per altre banda, permeten re-utilitzar i donar un nou ús al contingut originalment capturat en format monoscòpic (convencional) cap als formats tridimensionals. D'aquesta manera la experiència d'usuari s'enriqueix al ser integrada en entorns 3D o 6 DoF. És per tant la conversió d'imatges 2D en núvol de punts 3D per a generació de noves vistes. Això permet la retro-projecció de dues càmeres per simular estereoscòpia a VR. A la pràctica podem reutilitzar el contingut monoscòpic 360° en estereoscòpic 360°. Amb això millorem l'experiència d'usuari donant sensació de profunditat en rotacions de cap i a més (limitats) desplaçaments, cap al 6DOF.

La localització d'elements i seguiment al llarg del temps en un vídeo permetria l'automatització d'àudio 3D: mitjançant la informació de profunditat es pot automatitzar el posicionament dels objectes en l'escena per aplicar so espacial Ambisonics.

Altres funcionalitats que permet l'estimació de profunditat són eines intel·ligents de post-producció per a la segmentació d'objectes segons la seva profunditat en la escena. La segmentació tradicional està basada en colorimetria, pot ser complicada o fins i tot inviable en certs entorns naturals (no sempre és possible el rodatge amb cars sistemes de croma típicament verd) on el color del objecte a segmentar es similar al del elements del seu voltant.

A més, en aquells casos on l'element a eliminar té una alta variabilitat colorimètrica, la informació de profunditat ajuda a simplificar la seva eliminació, per exemple en fons naturals (natural matting).

Aquestes eines intel·ligents de segmentació basades en profunditat permeten (1) la inserció intel·ligent d'infografia que respecti les oclusions degudes a la disparitat de profunditat. (2) De la mateixa manera la eliminació del fons de una seqüència de frames (rotoscoping). (3) Inserció d'elements 3D CGI: el coneixement de la profunditat en l'escena permet experiències mixta video + CGI on els elements 3D que poden ser interactius respecten coherentment possibles oclusions d'objectes a el passar uns per davant d'altres. (4) Inserció de textures 3D: a partir dels mapes de profunditat es generen malles 3D (mesh) que representen el volum d'un objecte el qual podem embolicar amb una textura donada. Així doncs podem canviar l'aparença del material d'un moble o posar un quadre en una paret. Possible aplicació en visites virtuals de immobiliaries.

Monoscòpic → Estereoscòpic

<https://pupuru-blog.com/vr/vr-dof>

Inserció audio espacial

Textures 3D

Interacció amb 3D-CGI

Exemples de funcionalitats de post-producció a partir d'estimació de profunditat 360 monoscòpica.

Per contra, una limitació molt condicionant en el camp del aprenentatge profund és la disponibilitat d'un gran volum de dades d'entrenament. Qüestió que en cada cas s'ha abordat de manera diferent en aquest projecte.

2.2. (Des-) Estimació de profunditat per la millora del cosit 360 (*stitching*)

Una aplicació important de l'ús de mapes de profunditat es la millora del cosit entre les imatges generades del sistema multicàmera¹. Degut a l'efecte *parallax*², el punts de cosit entre imatges per a generar el panorama 360 (imatge equirectangular) depèn en gran mesura de la distància a la càmera en que es troben els objectes. Per tant no és suficient amb una frontera lineal, al contrari la frontera òptima es irregular seguint la geometria dels objectes a la escena, que a més a més pot variar al llarg del temps si els elements a la escena comporten moviment.

¹ Anderson, R., Gallup, D., Barron, J. T., Kontkanen, J., Snavely, N., Hernández, C., ... & Seitz, S. M. (2016). Jump: virtual reality video. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 35(6), 1-13.

² <https://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje>

Alguns algoritmes tracten de estimar el punt òptim de costura basat en flux òptic, però no és més que una mesura indirecta d'estimar distàncies a la imatge. En aquest sentit, les primers sistemes grans de càmeres 360, tant a nivell de prototip com a nivell professional, d'alguna manera feien ús l'estimació de profunditat. Així tenim Facebook Surround 360 (2016 y 2017), GoPro Odyssey i Google Jump (2016) i versió millorada Yi-HALO (2017). No obstant aquestes càmeres eren molt costoses i voluminoses de transportar. Posteriorment, van sortir al mercat càmeres més econòmiques, tot i que encara enfocades a l'usuari professional que també incorporen sistemes de estimació de profunditat, tal com Insta 360 Pro (2018) o Kandao Obsidian 3D 360 (2019).

Per tot això, pel nombre de solucions comercials que ofereixen avui en dia una imatge 360 de bona qualitat, al projecte ViVIM ens vam replantejar l'ús de l'estimació de profunditat obrint l'espectre en altres i més diversos usos com els que es plantegen a dalt. Que no només serveix per abaratir els sistemes de captura amb càmeres més econòmiques, sinó també per reutilitzar i enriquir antic contingut audiovisual monoscòpic.

2.3. Funcionalitats Fulla de Ruta

A continuació es detallen les dues components de software desenvolupades per la estimació de profunditat webcam i 360 en relació a les seves funcionalitat esperades y la relació amb els requeriments generals dintre del projecte ViVIM.

2.4. Monocular3DMaps

S'ha desenvolupat un software internament anomenat com Monocular3DMaps basat en una xarxa neuronal profunda que es capaç de estimar la profunditat dels elements i especialment persones d'un flux de vídeo webcam sense necessitat de sensor de profunditat. Això ofereix possibilitats d'interacció en un entorn multiplataforma per diversos dispositiu com pot ser mòbils, tabletetes o inclòs PCs.

Exemple d'estimació profunditat webcam i reconstrucció 3D amb Monocular3DMaps.

COMPONENT	DESCRIPCIÓ	FUNCIONALITAT(s)	DATA LLIURAMENT
Monocular3DMaps	Estimació de profunditat monocular en càmera webcam	Múltiples resolucions	Desembre 2019
		Reconstrucció núvol punts	Desembre 2019
		Processament temps real	Desembre 2019

2.4.1. Estimació de profunditat en imatges 360: Depth360

S'ha desenvolupat una eina per a post-producció en format plugin per al programari Natron anomenat Depth360. L'eina permet generar una imatge de profunditat a partir d'una única

imatge 360 mitjançant una xarxa neuronal profunda entrenada. La nova vista de profunditat obre la porta a l'ús d'un ventall d'aplicacions espaials com ara: la inserció de models 3D, la projecció de textures, la segmentació per distancia, etc.

Exemple de funcionament del plugin Depth360 dins el programari Natron on integrant-se en el seu flux (node "Depth3601") processa una imatge 360 d'entrada (superior-esquerra) i estima la seva profunditat (superior-dret).

COMPONENT	DESCRIPCIÓ	FUNCIONALITAT(S)	DATA LLIURAMENT
Depth360	Estimació de profunditat contingut audiovisual omnidireccional 360	Estimació de profunditat a partir d'una sola imatge 360. Validat en entorns interiors.	Agost 2021
		Estimació de profunditat de persones i en entorns exteriors.	Desembre 2021
		Optimització processament en GPU	ND

2.4.2. Llistat de requeriments

Llistat dels requeriments definits al projecte ViViM i la relació amb les dues components desenvolupades per estimació de la profunditat.

ID	COMPONENT	DESCRIPCIÓ	RELACIONAT	Depth360	Monocular3DMaps
FR. 1.0	Plataforma	La plataforma ViViM ha d'implementar un sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual que combini formats tradicionals, omnidireccionals (360°) i de Realitat Virtual 3D, sent compatible amb els llenguatges audiovisuals clàssics (pla/contraplà, càmera lenta, etc)	Proposta (Objectiu General) + Ampliació Scope	Com eina de suport pel requeriment general	Com eina de suport pel requeriment general
FR. 4.0	Plataforma	Es requereix un nou llenguatge cinematogràfic (sistema de producció, modalitats d'interacció, i model de metadades) que permeti explotar les possibilitats de la varietat de formats audiovisuals, escenaris i dispositius de consum contemplats al projecte.	Proposta (Objectiu General + Objectiu 1)	Permet la transformació 2D a 3D del vídeo per enriquir l'experiència a noves formes	Permet l'ús de dispositius captura tradicionals com webcam (PC, mòbil o tablet) a un entorn multi plataforma

ID	COMPONENT	DESCRIPCIÓ	RELACIONAT	Depth360	Monocular3DMaps
				de interacció amb el contingut	
FR. 5.0	Plataforma	La plataforma VIVIM ha de suportar la definició de portal dinàmics i interactius que possibilitin l'inserció de seqüències audiovisual o elements multimèdia addicionals, seguint una narrativa especificada en procés de producció, i que permeti experiències més interactives i personalitzades	Proposta (Objectiu General + Objectiu 1)	Com eina de suport pel requeriment general	Com eina de suport pel requeriment general
FR. 6.0	Plataforma	La plataforma VIVIM ha de permetre la producció i distribució de continguts en diferit	Proposta (Objectiu General + Objectius 1 i 4)	Es possible la reproducció en diferit (offline) per defecte	Es possible la reproducció en diferit (offline) per defecte
FR. 7.0	Plataforma	La plataforma VIVIM ha de permetre la producció i distribució de continguts en viu	Proposta (Objectiu General + Objectius 1 i 4)	No	Si
NF. 8.0	Plataforma	El retard extrem-a-extrem per a continguts en viu deu proporcionar una experiència d'usuari satisfactòria, permeten un nivells de sincronització i interacció acceptables	Proposta (Objectiu General + Objectius 1 i 4)	NA	Permet
FR. 9.0	Plataforma	La plataforma VIVIM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció	Proposta	Com eina de suport pel requeriment general	Com eina de suport pel requeriment general
FR. 12.0	Plataforma	La plataforma VIVIM ha de suportar solucions de streaming adaptades als continguts i escenaris del projecte, tenint en compte els camps de visió instantanis dels usuaris, i els recursos de xarxa disponibles	Proposta (pàgina 23)	No	Permet
FR. 13.0	Producció	La producció de continguts ha d'incloure i integrar fluxos de vídeos tradicionals, omnidireccionals, gràfics interactius i elements 3D, creant una trama narrativa interactiva i immersiva	Proposta (Objectiu 2)	Permet	Permet
FR. 15.0	Producció	La producció de continguts s'ha d'adequar als diferents tipus de dispositius de consum contemplats al projecte, evitant problemes de compatibilitat	Proposta (Objectiu 2)	Contingut 360	Inserció vídeo convencional en entorns RV
NF. 16.0	Producció	Els vídeos 360° a produir deuen proporcionar un cosit imperceptible, que possibiliti una navegació natural per l'espai omnidireccional	Proposta (Objectiu 2)	NA	NA

ID	COMPONENT	DESCRIPCIÓ	RELACIONAT	Depth360	Monocular3DMaps
FR. 18.0	Producció	L'incorporació de grafismes i elements interactius s'ha d'adaptar a les especificitats de les tipologies de continguts considerades (plànols esfèrics, escenes 3D...)	Proposta (Objectiu 2)	Permet	Permet
FR. 19.0	Producció	Els continguts a produir han de permetre unes narratives interactives adaptades als entorns multi-format i multi-dispositiu contemplats al projecte.	Proposta (Derivat dels Objectius 2 i 3)	Contingut 360 i RV	Inserció vídeo convencional en entorns RV
FR. 21.0	Post-Producció	La plataforma ha d'incloure un conjunt d'eines de producció (e.g. "plugins" compatibles amb eines existents, com Adobe Premier Pro NATRON) que permeten l'edició i post-producció d'experiències audiovisuals multi-plataforma.	Proposta (Objectiu 2)	Plugin NATRON	NA
FR. 22.0	Producció	Les eines de producció han de proporcionar mecanismes d'estimació monoscòpica 360 de la profunditat en temps real per millorar el cost de les imatges del vídeo omnidireccional per la inserció intel·ligent de infografia i contingut 3D en la gestió d'occlusions amb informació RGB+D, o per convertir imatges monoscòpiques a estereoscòpiques.	Proposta (Objectiu 2)	NA	Funcionament en temps real
FR. 23.0	Producció	El contingut ha de ser capturat de tal manera que es garanteixi vista estèreo densa, és a dir, cada punt de l'escena ha de ser vist per dos o més càmeres. Mitjançant aquest requeriment, les tècniques depth from stereo que estableixen correspondències entre imatges en base a triangulacions entre punts característics permetran establir la distància de l'objecte a la càmera i fins i tot la disposició extrínseca entre càmeres i per tant l'amplitud de la disparitat trobada.	Proposta (Objectiu 2)	NA	NA
FR. 27.0	Producció	Les imatges estereoscòpiques s'han d'analitzar amb deteniment per oferir als usuaris finals la millor immersió d'una manera natural.	Proposta (Derivat dels Objectius 2 i 3)	Qualitat del mapa de profunditat	Qualitat del mapa de profunditat
FR. 28.0	Producció	Les imatges estereoscòpiques s'han d'analitzar amb deteniment per poder integrar elements virtuals (generats per un ordinador, CGI) en temps real dins l'espai tridimensional tenint en compte la perspectiva (parallax).	Proposta (Derivat dels Objectius 2 i 3)	Permet	Permet
FR. 38.0	Producció i Post-producció	Estimació de la profunditat en vídeo per webcam per extracció del fons i generació de núvol de punts per inserció en contingut omnidireccional.	Proposta (Derivat dels Objectius 2 i 3)	NA	Permet
FR. 39.0	Producció i Post-producció	Els algoritmes d'estimació de profunditat han de processar tota la imatge 360, que permeti separar els elements principals en la imatge en funció de la seva distància a la càmera.		Permet	NA
FR. 40.0	Producció i Post-producció	Els algoritmes d'estimació de profunditat han de proporcionar la suficient coherència temporal en vídeo omnidireccional 360 amb transicions suaus i sense artefactes.		Pendent de validació	Pendent de validació

ID	COMPONENT	DESCRIPCIÓ	RELACIONAT	Depth360	Monocular3DMaps
FR. 41.0	Producció i Post-producció	Els algoritmes d'estimació de profunditat han de processar vídeo omnidireccional 360 amb la suficient velocitat com per oferir a temps real una profunditat coherent amb el moviment d'objectes en la imatge.		NA	Permet

2.5. Usabilitat en el marc dels pilots de ViVIM

Per una banda, els pilots ViVIM inclouen entorns immersius realistes i interactius, que poden integrar diferents tipologies de continguts. En aquest context, l'eina Depth360 s'utilitzarà per a la (post-)producció de continguts de cara als pilots finals del projecte. Així mateix, la citada eina serà avaluada per usuaris professionals en un acció pilot addicional.

Per altra banda, els pilots ViVIM inclouen entorns multiusuari integrant tecnologia d'holoportació/holoconferència. En aquests entorns, les representacions dels usuaris poden ser captades per càmeres RGB-D (com Azure Kinect), però també el software Monocular3DMaps permetrà obtenir fluxes RGB-D, i per tant representacions amb format núvol de punt dels usuaris en aquells casos en els que no es disposen d'aquest tipus de sensors RGB-D més especialitzats, millorant així l'escalabilitat i opcions d'ús de la plataforma ViVIM. Així doncs, es planificarà una acció pilot per avaluar el rendiment d'aquest software, així como l'experiència d'usuari pel que fa a la percepció sobre la qualitat visual i fluïdesa que s'obtenen mitjançant aquest software, en comparació a altres solucions del projecte i de l'estat de l'art. En cas d'obtenir resultats satisfactoris, les funcionalitats aportades per aquest software s'inclouran en el pilots del projecte que considerin tecnològica d'holoportació.

La llista d'accions pilots i el seu calendari es proporciona al lliurable LL.2.3 del projecte, a ser actualitzat després de l'execució del pilot 1.B.

2.6. Arquitectura

Les dues components de software descrits s'integren a punts diferents a nivell arquitectural.

Arquitectura general del projecte ViVIM. Dos mòduls d'estimació de la profunditat com eina de post-producció de contingut 360 i

El programari desenvolupat per estimació de profunditat webcam s'integra de manera distribuïda (1) dins de la MCU, un servidor de computació de alta capacitat que rep els fluxos de vídeo dels diferents usuaris, i (2) dins del sistema dels usuaris en el mòdul del processament de vídeo volumètric. El sistema que integrador s'encarrega de fer cridades a la API de l'estimació de profunditat per a cada frame que genera com producte en temps real un mapa de profunditat i opcionalment la seva projecció en núvol de punts 3D. Aquests mapes o núvol es processat pel mòdul de composició a la MTU o bé el mòdul de auto-representació, i etapes posteriors dins del sistema de gestió del contingut i usuaris al servidor.

El programari desenvolupat per estimació de profunditat 360 s'integra mitjançant la instal·lació de un *plugin* a la plataforma de post-producció de contingut audiovisual 360. En aquest cas, la plataforma seleccionada per facilitar de integració és Natron. Una eina open-source que igualment permet la seva integració fluida dins del fluxos de treball en plataformes d'edició comercial com pot ser Adobe Premiere, Final Cut o Nuke. Aquest programari rep el flux de vídeo 360 monocular i genera un flux amb mapes de profunditat per a cada frame del flux. Aquest flux amb l'estimació de profunditat es rebut per altres *plugins* dins de la plataforma tal como segmentació, inserció d'infografia o projecció en núvol de punts 3D.

3. Monocular3DMaps

Monocular3Dmaps processa imatges RGB monoculares d'una persona vista per una càmera web i reconstrueix un núvol de punts 3D de la seva figura. Aquesta tecnologia té com a objectiu proporcionar suport a la generació en 3D d'una persona que participa en una videotrucada immersiva des d'un ordinador o un ordinador portàtil.

3.1. Estat de l'art i novetats aportades

Una de les primeres xarxes que van mostrar la capacitat d'estimació de profunditat monoscòpica amb gran eficiència és MonoDepth³, basada en l'estimació de mapes de disparitat en datasets d'imatges de carreteres captades amb càmeres estereoscòpiques. Aquesta xarxa va ser millorada poc temps després per MegaDepth⁴, una xarxa multi escala que aprèn la profunditat a partir de models de ciutats extrets amb tècniques Structure from Motion (SfM). En 3D Ken Burns⁵ els autors proposen diverses etapes de refinament dels mapes de profunditat basat en el coneixement semàntics dels objectes. També usant refinament en els contorns dels objectes, on més dificultats tenen els mètodes basats en visió ja que es barregen colors objectes adjacents, el mètode⁶ millora significativament l'aparença dels mapes de profunditat.

Arquitectura estimació de profunditat MegaDepth [16].

En aquest mòdul hem treballat en dos aspectes importants relacionats amb l'adaptació i refinament de l'estimació de profunditat per a un entorn webcam amb persones com principal element d'estimació.

3.1.1. Adaptació de l'estimació de profunditat webcam:

La xarxa MegaDepth disponible al públic va ser entrenada originalment amb imatges d'exterior de ciutats. No obstant, dins dels casos d'ús plantejats a ViVIM tenen a veure amb escenari de interiors i especialment amb persones com subjectes principals a reconstruir. De tal manera, després d'un exhaustiu estudi de l'estat de l'art i dades disponibles, es va a reentrenar la xarxa neuronal MegaDepth amb la base de dades Cornell Activity Dataset (CAD-

³ Godard, C., Mac Aodha, O., & Brostow, G. J. (2017). Unsupervised monocular depth estimation with left-right consistency. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 270-279).

⁴ Li, Z., & Snavely, N. (2018). Megadepth: Learning single-view depth prediction from internet photos. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 2041-2050).

⁵ Niklaus, S., Mai, L., Yang, J., & Liu, F. (2019). 3d ken burns effect from a single image. ACM Transactions on Graphics (TOG), 38(6), 1-15.

⁶ Shih, M. L., Su, S. Y., Kopf, J., & Huang, J. B. (2020). 3d photography using context-aware layered depth inpainting. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 8028-8038).

120)⁷, amb 120 vídeos de més de 50k frames fent diferents activitats en front de la càmera. Els resultats mostrats al llarg del projecte han mostrat la millora de la definició de les persones y per tant la seva reconstrucció 3D.

Exemples de millora de estimació de la profunditat MegaDepth amb entrenament CAD-120.

3.1.2. Millora de segmentació automàtica de persones:

El desenvolupament d'un sistema intel·ligent per detecció de persones basat en la xarxa neuronal per a detecció d'objectes *Single Shot Detector* (SSD)⁸ que amb la combinació de mapes de profunditat dona la capacitat d'una millora intel·ligent de la segmentació y per tant nitidesa del perfil de la persona. Això permet extreure a la persona del fons i altres elements a la escena de manera més neta.

Exemples millora de segmentació intel·ligent de persones amb SSD + Otsu i reconstrucció 3D.

3.2. Arquitectura

El flux de treball de monocular3Dmaps es mostra a la figura següent. Aquest mòdul rep una imatge RGB i s'hi aplica les xarxes Megadepth i SSD. Megadepth produeix un mapa de profunditat d'aquesta imatge i SSD troba un quadre delimitant de la persona. Aquests dos productes es combinen i, a continuació, el ROI de profunditat de la persona es processa mitjançant el mètode d'Otsu⁹, una tècnica de llindar binari que troba automàticament un llindar global a la imatge. Després de l'aplicació Otsu, la silueta de la persona es segmenta. La silueta segmentada per la profunditat es transforma a un núvol de punts 3D, on la textura final es pren del ROI corresponent de la imatge RGB original.

⁷ <https://www.re3data.org/repository/r3d100012216>

⁸ <https://arxiv.org/abs/1512.02325>

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Otsu%27s_method

Esquema de la arquitectura del component Monocular3DMaps.

3.3. Llibreries, dependències i instal·lació

S'ha desenvolupat una API per la seva integració dins del sistema desenvolupat en ViVIM. Tot el codi desenvolupat és 100% Python que permet portar més fàcilment el software en diferents sistemes operatius.

Les dependències de llibreries estàndard de Python durant el desenvolupament del component:

```
numpy==1.19.2
opencv_python==4.5.1.48
scikit_image==0.18.1
h5py==3.2.1
torch==1.8.1+cu102
scipy==1.6.3
Pillow==8.4.0
pyvista==0.32.1
skimage==0.0
```

A continuació es detallen les instruccions per la instal·lació del component tant en Linux com Windows. Per tal propòsit s'ha escrit documentació per la seva instal·lació i ús en anglès que aquí s'adjunta.

Dependencies and installation

The main dependencies of monocular3Dmaps are Megadepth and SSD.

Megadepth dependencies

To use Megadepth just install the requirements with:

```
$ python3 -m pip install -r requirements.txt
```

or in a conda environment:

```
$ conda install --file requirements.txt
```

Then download the [CAD-120](#) fine-tuned [Megadepth weights](#) (21.6 MB) and move the file into the folder `./megadepth/deploy`.

SSD installation

SSD can be run directly from OpenCV, so just download the pre-trained caffe model [MobileNetSSD](#) (23 MB) and place it in the folder `./ssd`, then you are ready to go.

3.4. Ús i Interfície de Programació (API)

Monocular3Dmaps inclou *monocular_3d_demo.py*, un script de demostració del seu funcionament: (1) rep una imatge com a matriu *numpy* (en format BGR, no RGB) i emet el núvol de punts 3D com a *ndarray numpy* de 3 columnes juntament amb la textura RGB corresponent com una matriu *numpy* d'una columna. Per comoditat, aquest scripts de demostració representen el núvol de punts 3D amb *pyvista*. Per aquesta possibilitat s'ha d'instal·lar prèviament *pyvista* per executar la demo.

Per engegar la demostració basta amb executar la següent comanda al terminal.

```
$ python3 monocular_3d_demo.py -i <path_to_image>
```

L'API o interfície de programació consta de 2 cridades bàsiques per (1) inicialitzar les xarxes de estimació de profunditat (MegaDepth) y detecció de persones (SSD), per (2) processar una imatge obtingut el núvol de punts. Aquest passos queden explicitat en el següent exemples d'us.

```
# pcl_monocularRGB import
import pcl_monocularRGB as pcl_mono
# [...]

# Initialise pcl_monocularRGB class
pcl_generator = pcl_mono.pcl_monocularRGB()
# [...]

# Apply 3dmap_monocularRGB
for (...):
    img = numpy.ndarray(...) # <- an BGR image in numpy format
    pts, rgb_txt = pcl_generator.run(img)

# [...]
```

A més a més Monocular3DMaps té una configuració mínima incrustada al arxiu *configuration.ini* que permet a l'usuari configurar la resolució de treball de Megadepth mitjançant paràmetres de la mida de l'imatge a processar, en concret *input_height* i *input_width*. El valor mínim de probabilitat d'estimació de persona *person_min_confidence*. També conté els paràmetres de configuració de la imatge de profunditat, en concret *focal_width* i *focal_height* que tenen en compte la distància focal de la imatge de profunditat, i *min_dist* i *max_dist* que són els paràmetres d'extrusió. Es suposa un model d'extrusió lineal.

```
# Configuration file

[megadepth]
input_height = 480
input_width = 640

[ssd]
person_min_confidence = 0.5

[pcl_monocularRGB]
focal_width = 700
focal_height = 700
min_dist = 0.5
max_dist = 5
```

3.5. Indicadors de requisits i prestacions

La mètriques de entrenament i de validació de la qualitat dels mapes de profunditat es Root Mean Square Error (RMSE), una mètrica objectiva que mesura i fa la mitjana de l'error comès en cada píxel del mapa de profunditat respecte de un mapa de referència.

El component Monocular3DMaps esta dissenyat per a el seu funcionament en temps real en entorns de holo-conferències. Depenent del tipus de tolerància de l'usuari i resta de components, el funcionament en temps real comença a partir del 10 fps amb una qualitat bona a partir dels 30 fps i una qualitat excel·lent a partir dels 40-60 fps.

Monocular3DMaps ha sigut testat en una màquina amb CPU Intel i7 i varies GPU NVIDIA GeForce GTX 1080i. El rendiment obtingut va a ser de aproximadament 8 fps amb una GPU i 20 fps amb x4 GPUs. La xarxa SSD funciona actualment en CPU a 40 fps.

El processament serà integritat al núvol a la MCU dedicat a ViVIM, una Workstation de gran capacitat de computació. Està pendent la seva integració i testeig, però s'espera una alta qualitat de processament de frames donat el bon rendiment ja observat a un equipament basic.

3.6. Estatut d'Integració

En temps d'enviament d'aquesta versió del lliurable, el software ha sigut provat satisfactòriament per i2CAT i portat a Windows per a fer possible una integració amb el client d'i2CAT. Les següents fases d'integració s'hi centraran en integrar el software amb els mòduls de codificació i distribució de continguts immersius sent desenvolupats en el marc de la Tasca 3.3 (LL3.3), incloent components al núvol, i dels la Tasca 3.4 (LL3.4), com el client Unity d'i2CAT citat prèviament.

3.7. Model de distribució

El software desenvolupat fa servir llibreries estàndard de Python. El codi de MegaDepth es va alliberar sota llicència MIT i el de SSD està dintre de la distribució de software lliure OpenCV. Totes aquestes llicències permeten l'ús comercial d'aquest component software desenvolupat a ViVIM. Tot i que encara està pendent el millor model de comercialització i sota quina llicència es farà, habitualment Eurecat arriba a acords d'explotació del software entre parts de durada determinada amb exclusivitat per a un sector concret.

El codi actualment es pot consultar en aquesta URL privada un cop concedit credencials d'accés.

<https://ice.eurecat.org/gitlab/multimedia/vivim/-/tree/master/monocular3Dmaps>

4. Depth360: estimació de profunditat en imatges 360

El component Depth360 processa imatges 360 i produeix un mapa de profunditat associat, és a dir, una imatge on cada píxel indica la distància (en metres) del contingut en la imatge 360 original. La finalitat és crear una eina integrada en el programari de post-producció Natron que proporcioni al editor un ventall d'aplicacions noves fent ús de la informació espacial que proporciona el mapa de profunditat.

4.1. Estat de l'art i novetats aportades

En els darrers anys la producció de contingut audiovisual en format 360 ha experimentat un creixement continu en part degut a nous formats de consum també en creixement com ara els associats als dispositius de realitat virtual (VR)¹⁰. Per tal de capturar informació espacial en format 360 les solucions més comunes passen per dissenyar sistemes multicàmara fent ús de varis sensors de profunditat o tecnologia LIDAR. El cost afegit d'aquests dispositius sol ser notablement superior a les càmeres de color convencionals i també afegeixen complexitat addicional a l'hora de configurar i calibrar el sistema multicàmara.

Exemple de productes amb sistemes 360 multicàmara. Samsung round 360 (esquerra), Moovr cam (dreta).

Com alternativa, l'estudi de mètodes per estimar la profunditat a partir d'imatges de color és un camp d'investigació actiu ja que aquests permeten aproximar l'equivalent a una captura d'un sensor processant exclusivament les imatges de color. Com en tantes altres aplicacions, l'ús de mètodes basats en l'aprenentatge profund (DeepLearning) encapçala els benchmarks¹¹
¹²

En la mateixa línia, recentment han aparegut publicacions on s'intenta especialitzar l'estimació de profunditat al format d'imatges 360 el qual comporta dificultats afegides com ara: informació més compactada, distorsions de l'escena o escassetat de bancs de dades amb imatges 360. Destaquen, el cas d'OmniDepth¹³ on estenen els bancs de dades

¹⁰ <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-reality-vr-market>

¹¹ Li, Q., Zhu, J., Liu, J., Cao, R., Li, Q., Jia, S., & Qiu, G. (2020). Deep Learning based Monocular Depth Prediction: Datasets, Methods and Applications. *arXiv preprint arXiv:2011.04123*.

¹² Bhoi, A. (2019). Monocular depth estimation: A survey. *arXiv preprint arXiv:1901.09402*.

¹³ Zioulis, N., Karakottas, A., Zarpalas, D., & Daras, P. (2018). Omnidepth: Dense depth estimation for indoors spherical panoramas. In *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)* (pp. 448-465).

disponibles generant dades sintètiques i també el model BiFuse¹⁴ on proposen una xarxa que fent ús de 2 projeccions diferents de la imatge 360 reforcen la capacitat de predicció.

Esquema del Model BiFuse. Combinant dues projeccions diferents de la imatge 360 s'aconsegueix un augment en la capacitat de predicció de profunditat.

Tots aquests mètodes tenen en comú que requereixen per a l'entrenament de xarxes neuronals de bancs de dades (*datasets*) extensos (de l'ordre de desenes de milers d'imatges) formats per imatges de color amb els seus mapes de profunditat associats. En quant a format 360, el numero de datasets disponibles d'imatge amb profunditat és escàs. Per resoldre la falta de dades, sovint les dades reals es combinen amb dades sintètiques generades ja siguin a partir de modificar les originals o de crear-les en simuladors 3D realistes¹⁵.

4.2. Arquitectura

L'eina d'estimació de profunditat per a imatges 360 s'ha desenvolupat presentant el software com a un plugin del programari Natron de post-producció anomenat Depth360. D'aquesta manera queda integrat en el flux de treball com una operació addicional disponible a l'usuari editor.

El plugin ha estat completament desenvolupat en llenguatge de programació Python. Natron permet acoblar la integració directament en python mitjançant els PyPlugs (plugins a partir d'scripts python) que es registren al iniciar l'aplicació. Quan s'instancia un node de Depth360 es llança un procés en segon pla que carrega el model d'estimació de profunditat, en aquest cas la xarxa neuronal entrenada BiFuse fent servir la llibreria PyTorch. Aquest procés espera contínuament a que hi hagin imatges disponibles per a processar.

La comunicació entre el PyPlug i el procés amb el model BiFuse carregat es realitza fent servir un directori temporal que serveix de canal per guardar i llegir les imatges a processar i les estimacions de profunditat realitzades.

¹⁴ Wang, F. E., Yeh, Y. H., Sun, M., Chiu, W. C., & Tsai, Y. H. (2020). Bifuse: Monocular 360 depth estimation via bi-projection fusion. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 462-471).

¹⁵ Dosovitskiy, A., Ros, G., Codevilla, F., Lopez, A., & Koltun, V. (2017, October). CARLA: An open urban driving simulator. In *Conference on robot learning* (pp. 1-16). PMLR.

S'utilitza el format PNG amb precisió de 8-bit per canal en la imatge de color a processar. En canvi, el mapa de profunditat resultant es transmet en format EXR que permet mantenir la precisió de 32-bits. També es desactiva la transformació sRGB en el canal de profunditat per tal de conservar el rang lineal dels valors de profunditat.

Esquema del plugin Depth360.

El flux de funcionament és el següent:

1. L'usuari instancia un node Depth360 a Natron i connecta la seva entrada (a l'entrada s'espera que l'usuari proporcioni una imatge o seqüència 360 de color) i la sortida (la imatge de profunditat resultant).
2. L'usuari acciona un renderitzat mitjançant el botó de la interfície d'usuari "Render".
3. El codi PyPlug guarda les imatges 360 a processar en el directori compartit.
4. El procés en segon pla detecta les imatges i processa l'estimació de profunditat amb la xarxa BiFuse.
5. Es guarden les imatges processades de profunditat al directori compartit.
6. El codi PyPlug detecta les imatges processades, les carrega i les presenta a la sortida del node.

4.3. Components i APIs

4.3.1. Plugin Natron: Depth360

El plugin Depth360 està format per una carpeta comprimida amb el següent contingut:

- Scripts Python tant per el PyPlug com per el procés que fa servir la xarxa BiFuse.
- Script d'instal·lació en format BAT.
- Model entrenat de la xarxa BiFuse.
- Document d'instruccions que detalla la instal·lació i ús del plugin.
- Executable de Miniconda3 (standalone per a distribució).

Ja que tot el codi es troba en llenguatge python, es fa servir el gestor d'entorn i paquets "conda" (Miniconda3). D'aquesta manera l'entorn d'execució queda encapsulat evitant que les dependències que s'instal·lin causin conflictes amb el sistema de l'usuari.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
basemodel	14/10/2021 15:23	Carpeta de archivos	
licenses	14/10/2021 15:23	Carpeta de archivos	
processor	14/10/2021 15:23	Carpeta de archivos	
pyplugins	21/10/2021 11:03	Carpeta de archivos	
install	14/10/2021 15:22	Archivo por lotes ...	2 KB
launch_depth360_server	14/10/2021 15:22	Archivo por lotes ...	1 KB
Miniconda3-latest-Windows-x86_64	14/10/2021 15:22	Aplicación	58.400 KB
requirements	14/10/2021 15:22	Documento de te...	1 KB

Estructura del contingut del plugin depth 360.

Les dependències de Python que s'instal·len són les següents:

```
tqdm==4.60.0
numpy==1.20.2
matplotlib==3.3.4
opencv-python==4.5.1.48
scipy==1.6.3
tensorboardX==1.5
torchvision==0.9.1
torch==1.8.1
scikit-image
termcolor
OpenEXR
```

4.3.2. Codi d'entrenament del model d'estimació de profunditat 360

Es proporcionen els mètodes que s'han utilitzat per entrenar el model d'estimació de profunditat en imatges 360. Com a mètodes ens referim a una col·lecció d'arxius Python i les seves instruccions que permeten executar i avaluar els models en varis bancs de dades.

Aquest contingut és accessible des del repositori de codi d'Eurecat amb les credencials corresponents:

<https://ice.eurecat.org/gitlab/multimedia/vivim/-/tree/master/BiFuse>

4.4. Indicadors de requisits i prestacions

El plugin Depth360 s'utilitza per a tasques de post-producció on no hi ha restriccions fortes en quant a latència o a un mínim de imatges processades per segon (funcionament en temps real). El cas d'ús consisteix en fer servir el plugin per processar una seqüència d'imatges o vídeo entrant i produir les estimacions de profunditat per a cada un dels fotogrames. Per tant, en quant a rendiment el temps de processat d'una imatge serà determinant a l'hora de definir la seva usabilitat.

4.4.1. Requisits de computació

Es necessita un PC amb Windows 10 i el programari Natron¹⁶ instal·lat. Requereix d'un mínim de 8 GB de memòria RAM i almenys 3 GB d'espai disc lliure. Tot i que no constitueix un requisit estricte, es recomana una CPU de gamma mitja-alta amb prestacions semblants a un model Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz o superior.

¹⁶ <https://natrongithub.github.io>

Es contempla que en el transcurs del projecte s'actualitzarà el plugin per que pugui fer ús de la tarjeta gràfica (GPU) del sistema i així millorar substancialment els temps de processats. S'inclouran en entregues futures, si escau, les característiques mínimes que la GPU haurà de complir.

4.4.2. Prestacions

El temps de processament és linealment proporcional al nombre d'imatges o duració del vídeo d'entrada. Per aquesta raó es reporta exclusivament el temps de processat per 1 imatge o fotograma ja que el temps total és fàcilment deduïble amb les següents relacions:

Temps processat (imatges) = <Num imatges> x <Temps processat 1 imatge>

Temps processat (vídeo) = <FPS> x <Duració en segons> x <Temps processat 1 imatge>

S'exclou el temps de comunicació entre processos ja que comparat amb el temps de processament del model d'estimació de profunditat té un impacte negligible. En un processador Intel(R) Core(TM) i7-10610U CPU @ 1.80GHz s'obté un temps de processat per imatge és de 19.52 segons (resultat s'ha obtingut en fer la mitjana del temps de processat en 100 imatges). Per millorar aquest temps s'està estudiant de fer ús de la GPU i processar varies imatges en bloc amb aquestes mesures s'espera baixar el temps de processat en un ordre de magnitud.

El plugin és flexible acceptant varis rangs amb l'única restricció de que la relació d'aspecte sigui 2x1 (per exemple 2048x1024, 1024x512,etc). És important remarcar que el seu funcionament òptim és en la resolució 1024x512, per tant, si les resolucions usades difereixen considerablement l'usuari pot experimentar una degradació de la qualitat en la predicció de profunditat. Es considera aportar un estudi de la qualitat de les prediccions respecte la resolució d'entrada.

L'avaluació objectiva de la qualitat de la predicció de profunditat es realitza mitjançant el càlcul de mètriques promitjades sobre un conjunt d'imatges de referencia.

Mètriques:

- RMSE (Root Mean Squared Error):

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

On \hat{y} es la predicció i y els valors de profunditat de referencia. El promitjat es realitza sobre un número n d'imatges.

El model actual s'ha avaluat fent servir varies escenes del banc de dades *Stanford2D3D* format per captures de varis espais interiors.

RMSE – Stanford2D3D : **0.315**

Aquest valor és marginalment inferior (menys error és millor) al reportat per els autors de BiFuse (RMSE=0.4142)

Pel que fa la avaluació subjectiva, s'està treballant en dissenyar un qüestionari destinat a experts en post-producció que facin ús del plugin per obtenir una valoració dels resultats que proporciona.

4.4.3. *Rang i entorns aplicables*

La versió actual suporta l'estimació de profunditat en un rang entre 0 i 10 metres respecte la lent de la càmera. Els valors fora d'aquest rang també tenen un valor de profunditat que encara que sigui erroni dona continuïtat a la imatge.

Actualment, el plugin suporta entorns interiors on estima amb precisió elements estructurals (parets, terra, portes, finestres...) i altre elements com el mobiliari.

4.4.4. *Millores de rendiment*

Es llisten a continuació possibles vies d'optimització per tal de reduir el temps de processat. Algunes d'elles suposen un compromís entre la qualitat de l'estimació i el rendiment:

- Quantització dels pesos de la xarxa neuronal. La utilització de pesos en format float16 o int8 pot reduir la memòria utilitzada per la xarxa fins a un factor 3-4 mantenint una bona aproximació del seu funcionament original.
- Paralelització en batch. El processament paral·lel de varis fotogrames optimitza algunes operacions que serien més lentes executades seqüencialment (com ara la transferència de memòria CPU-GPU)
- Entrenar amb un model base més lleuger. El model base empleat (ResNet50) forma part d'una família de models on existeixen variants amb requisits computacionals inferiors els quals podrien ser un substitut a l'actual.

4.5. **Estatus d'Integració**

El plugin Depth 360 per a Natron es troba en versió beta havent-se exportat 3 versions incrementals empaquetades fins a la data. S'està iterant amb experts de l'empresa Visyon especialitzada en post-producció que realitza les proves d'usuari i bastant-se en el seu feedback es plantegen els canvis i millores per a la pròxima versió incremental del software.

En paral·lel, es treballa en la millora continua del model per millorar l'estimació de profunditat a partir d'imatges de color 360. Partint del codi base del model BiFuse s'ha desenvolupat el codi per l'entrenament basant-se en el detall de la publicació i s'ha anat ajustant fins a reproduir els resultats de la publicació.

El focus actual de treball està centrat en incorporar dades amb presència de persones per millorar la predicció de profunditat en aquestes. Al no haver disponibles bancs de dades públics d'imatges 360 amb profunditat i amb persones s'ha dissenyat un procés per generar imatges sintètiques 3D a partir del simulador CARLA. El simulador ens proporciona un entorn 3D realista d'una zona urbana on es poden simular vianants i vehicles. Fent ús d'un sistema de 12 càmeres virtuals (6 de profunditat i 6 de color) es capturen seqüències d'imatges en varies escenes (varis punts de la zona urbana amb diferents vianants/vehicles).

[source: LucidRiú documentation]

Adquisició d'imatges 360 en el simulador CARLA. 6 càmeres de color i 6 de profunditat capturen *simultàniament* l'escena (superior-esquerra). Reprojectant les 6 vistes de cada canal es formen les imatges 360 corresponents (color: superior-dreta, profunditat: inferior-dreta)

Un cop capturades les imatges es reprojecten les vistes de cada càmera per generar les imatges 360 que seran utilitzades en el entrenament del model de predicció de profunditat.

4.6. Model de distribució

Tant el plugin com el software desenvolupat d'entrenament fa servir llibreries estàndard de Python. El codi del model BiFuse que s'ha utilitzat té llicència MIT. Aquesta llicència permet l'ús comercial d'aquest component software desenvolupat a ViViM. Tot i que encara està pendent el millor model de comercialització i sota quina llicència es farà, habitualment Eurecat arriba a acords d'explotació del software entre parts de durada determinada amb exclusivitat per a un sector concret.

4.7. Manuals d'Instal·lació, Configuració i Ús

Al empaquetar-se el plugin Depth360 s'inclou un document en format PDF ("INSTRUCTIONS - Natron Plugin Depth 360.pdf") amb les instruccions d'usuari per instal·lar el plugin i com utilitzar-lo.

A continuació es descriu un exemple d'ús bàsic del plugin per processar 1 imatge 360. Es parteix d'un projecte Natron amb 1 node "Read" que carrega una imatge de color 360 d'un espai interior. I d'un node "Viewer" que mostra la imatge per pantalla.

Vista parcial a Natron amb 2 nodes bàsics ("Read" i "Viewer") i la visualització de la imatge de color 360.

S'instancia el node Depth360 connectant la seva entrada amb el node "Read" i la seva sortida al node "Viewer". Fent click al botó "Render" del panell d'opcions del node Depth360 s'arranca el procés d'estimació. Al finalitzar, la imatge estimada de profunditat es mostra en la visualització del node "Viewer".

Panell d'opcions del node Depth360. El botó "Render" acciona l'estimació de profunditat. "Frist Frame"/"Last Frame" són opcionals i es fan servir per indicar el rang d'imatges a processar per una seqüència d'imatges.

Vista parcial a Natron un cop afegit el node Depth360. Al finalitzar el processat es visualitza el mapa de profunditat.

5. Annex: Control de Versions

Versions Monocular3DMaps: (changelog)

Versió	Data d'entrega	Canvis
0.1	27/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> ● Primera versió de la API
0.2	21/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Integració de YOLOv3 a OpenCV per tal de facilitar la seva instal·lació.
0.3	24/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Escalat d'imatge opcional en el mòdul MegaDepth ● Substitució YOLO per SSD millora computació en CPU ● Exposat paràmetre de llindar estimació persones.

Versions Plugin Natron : Depth360 (changelog)

Versió	Data d'entrega	Canvis
0.1	02/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Primera versió del plugin
0.1.1	27/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Corregit el desalineament entre imatges de color i profunditat ● Corregit error en l'script d'instal·lació que forçava a haver-lo de executar 2 vegades ● El model base s'instal·la en local per evitar problemes de connectivitat
0.1.2	14/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Suport per processar seqüències d'imatges
0.1.3	04/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> ● Suport per a format 32bit de profunditat mitjançant el format EXR ● Correcció en els valors de profunditat eliminat eliminant la transformació a espai sRGB